

HOZIRGI HAYOTIMIZDA BADIY ADABIYOTNING O‘RNI

Ivanova Kristina Konstantinovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“O‘zbek tili va Adabiyot kafedrası” o‘qituvchisi

O‘rinboyev Shohjahon Azim o‘g‘li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, ”Buxgalteriya hisobi va menejment fakulteti”, BH-123-guruh 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Bugungi axborot texnologiyalari rivojlangan davrga kelib, undan foydalanish ham keskin ortdi. Shu bilan birga yosh avlod ko‘p vaqtini turli xil ijtimoiy tarmoqlarda keraksiz narsalarga sarflamoqda.

Bu esa kelajakda yoshlarimizning savodsizligiga, onggining rivojlanmasligiga olib keladi. Bu kabi noxush voqea va hodisalarning oldini olish uchun yosh avlodni badiy kitobga qiziqishini oshirishimiz kerak. Bolani kitobga qiziqtirishda birinchi navbatda oila muhiti, ta’lim – tarbiya muhim o‘rin egallaydi. Badiy kitob o‘qish birinchi navbatta, fikrlash qobiliyatini kengayishiga, jamiyatni anglashda o‘z shaxsiy fikriga ega bo‘lishini va so‘z boyligi oshishiga katta muhim o‘rin egallaydi. Shunday ekan, yosh avlodga kitob o‘qish muhitini shakllantirib berish bugungi kunda davlatimizning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: badiiy adabiyot, targ‘ibot, jamiyat, tarix, inson ruhiyati, kitobxon, qalb kechinmalari, muallif.

Kirish: Hozirgi zamondagi texnika va texnologiyalar asrida insonlarni ommaviy madaniyat qurshovidan asrab qoluvchi eng ma’naviy boylik bu badiy adabiyotlar hisoblanadi. Hozirgi kunda Prezidentimiz tashabusi bilan yoshlarni kitobxonlikga keng jalb qilish borasida juda kata ishlar amalga oshirilmogda. Xususan, har bir oliy ta’lim muassasi balki, mahallalarda ham kitobxonlik tanlovlari o‘tkazilib kelinmogda. Bu bilan biz juda katta natijalarga erishishimiz balki ma’naviy dunyoyimizni kengaytirishimiz mumkin. Bu hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Badiy adabiyotda mazmun bilan shakl birligi va o‘zaro tengligi Adabiyot nazariyasi ning bosh masalasidan biri hisoblanadi. Mazmunsiz shakl bo‘lmaganidek, shaklsiz mazmun ham bo‘lmaydi. Har qanday shakl mazmunlash-ganidek, har qanday mazmun shakllash-gandagina to‘la voqe bo‘ladi. Mazmun — badiiy asarning hamma qismlarini belgilovchi, uyushtiruvchi asos. Badiiy adabiyotda mazmun — jonli hayot, uning xilma-xil qirralari, murakkabligi, boyligi va go‘zalligidir. Har qanday g‘oya badiiy asarning mazmunini tashkil eta olmaydi, u faqat badiiy xususiyatga egaligi, inson, jamiyat uchun ahamiyatliligi bilan barchani qiziqтира olgan g‘oyalargina badiiy

asar mazmunini tashkil etadi. Badiiy shakl ham mazmunga nisbatan farqsiz hodisa emas. Chunki har qanday g’oya hayotning o’zida aniq hayotiy hodisa shaklida namoyon bo’ladi, bu hodisaning shaklini mazmundan ajratib bo’lmaydi. Shu bilan birga, har qanday badiiy g’oya o’ziga mutanosib badiiy shakldagina o’z mohiyatini to’la namoyon etadi. Alisher Navoiy „Hamsa“da o’z zamonida shoirlik da’vo qilib yurgan ko’plab kishilarning shakl bobidagi no’nokligini qoralaydi. Chunki, faqat shakli mazmuniga to’la mos bo’lgan asargina haqiqiy badiiy asar bo’la oladi. Shuning uchun ham Adabiyot nazariyasi badiiy asarning tarkibiy qismlari (syujet, konflikt, kompozitsiya va boshqalar), adabiy turlar va janrlar haqidagi masalalarni keng yoritadi. Insoniyat tarixida bo’lgan ijodiy uslublar, adabiy oqimlar, maktablar Adabiyot nazariyasi da o’zining aniq ta’rifu tavsifini topali. O’tmish adabiyot bilan hozirgi zamon adabiyoti o’rtasidagi doimiy vorislik (an’ana va yangilanish) masalalari ham Adabiyot nazariyasi ga aloqadordir. Turli xalqlar adabiyotlari o’rtasidagi o’zaro ta’sir va bir-birlarini boyitish-dan iborat ijobiy tarixiy jarayonning qonuniyatlarini aniqlash ham Adabiyot nazariyasi ning doimiy o’rganuvchi sohalaridan birini tashkil etadi.

Kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishdan bosh maqsad madaniyatli kishini tarbiyalashdir. Madaniyatli kishini tarbiyalashda san’at va adabiyotning ahamiyati kattadir. Bu ikki kuch kitoblarda mujassamlashgan. Ilmiy adabiyotlardan biri. Hozirgi kunda bilamizki, kitob o’qishga bo’lgan talablar kamayib sinov. Bunga sabab asr komyuter texnologiyalari asri bo’lgani uchun internet va boshqa ijtimoiy tarmoqlar bilan ovvora bo’lib qoladi. Yoshlarimizni mana shunday o’rgimchak to’ridan tozalashning birdan bir yo’li bu - badiiy adabiyotga bo’lgan XXI manbani taqdim etadi. Kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishi muhtaram yurtboshimiz Sh.M.Mirzyoyev oldindan surgan besh tashabusslarini ta’kidlamasdan ilojsiz. Ush besh tashabbusning to’rtto’rtinchi yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish, ular o’rtasida kitobxonlikni keng targ’ib qilish bo’yicha tizimli ma’lumot to’plamini yaratish. Kitobxonlik madaniyatini va badiiy adabiy targ’ibotini yuksaltirishda axborot kutubxona muhim rol o’ynaydi. Kitob o’qish ajoyib mashg’ulotini ko’plar tan oladi, lekin hamma ham mutolaa qilish uncha xush ko’rmaydi.

O’qish miyamiz uchun mashq xalos. Sport bilan shug’ullanmagan inson uchun jismoniy tarbiyadan qiyini yo’q, albatta. Faqat haqiqiy sport odami uchun eng yaxshi dam olish va vaqtni o’tkazish ham mashq qilish. Xuddu shunday kitob o’qish ham miyammizni chiniqtiradi, fikrlash qobilyatimizni, bizni yuksak cho’qqilarga yuksaltiradi. Eng ko’p qo’llanadigan, eng ko’p ta’sir qiladigan adabiyotlar bu-badiiy adabiyotlardir. Badiiy adabiyotning kitobxonlari yoshiga, jinsiga, millatiga, kasbi va mutaxassisligiga ko’ra xilma - xil. Maktabgacha tarbiya

yoshidagi bolalardan to nafaqada o’tirgan keksalargacha, uy bekalaridan tortib to turli boshqarish rahbarlarining o’zlariga kerakli va zarur bo’lgan adabiyotlar mavjud. Badiiy adabiyotni o’qish maqsadi ham turlicha, usullarining sabablari ham

turlicha bo'ladi. Kutubxona xodimi har birxonxonning o'qish maqsadini, avval o'qiganini, uni qanday qabul qilganini, qay darajada xotirada saqlab qolganini, qaysi muallifni nima uchun va qaysi o'yinchi nima uchun yoqtirishini suhbat, saqlash, mulahazaga kirishish, formulalarini tahlil qilish usullarini topish. shart boladi. Badiiy satrlarda axloq, kishilarning o'zaro munosabati, Vatan, ona yerga bo'lgan muhabbat, oila, nikoh, muhabbat, do'stlik, mardlik, mehr va oqibat, vijdoniylik va vijdonsizlik va boshqa ko'plab hislatlar haqida aniq oydin yoritilib ko'ring. . Badiiy kishilarning va biz kelajak avlod yoshlarining hayotda to'laqonli yashashimizga, baxtli va saodatli bo'lishimizda, yaxshi inson va komil shaxs bo'lib yetishishimiz uchun turtki bo'ladi va komil inson tarbiyasida muhim rollardan biri bo'ladi. Badiiy asarni to'g'ri tanlay bilishda badiiy asarning g'oyaviy - badiiy qimmatini, adib ijodida asarning o'ziga xos o'rni, asarning va o'rganilayotgan davr uchun ahamiyati, badiiy asarning talim tarbiyaviy, rivojlantiruvchi xususiyati, badiiy asarning kitobxonning yoshiga mosligi, munosibligi, o'quvchida mashqlar uyg'otishi, o'quvchining manaviyi, talabi, talabga javob bera olish darajasidan iboratdir.

Badiiy adabiyotda ko'zga ijodan xalq og'zakidagi asosiy talim tarbiya ko'rinishlari buyrug'i, o'git nasihat, o'rnak o'qish namunasi madaniyatining muhim vositasi sifatida inson hayoti muhim o'rin tutadi. Kutubxonalarda boshqa xalqlar, mamlakatlar. Davlatlarning ijodiy asarlarini targ'ib qilish kitobxonlarning ma'naviy dunyosini boshqarish, boshqa xalqlar turmush tarzi, hayoti bilan tanishtirish, Vatan qadr-qimmatini bilish. Boshqa mamalkatlarda ham o'zbek adabiyotiga katta. Misol uchun, tabobat ilmining sultoni Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari", Al -Farg'oniy bobomizning "Samoviy harakat va umumiy ilmu nujum", birinchi o'zbek romanchiligi asoschisi Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar", "Temur tuzuklari", Z.M Boburning "Boburnoma" va shu kabi boshqa asarlar chet el tillariga bir necha marta tarjima qilingan. Badiiy asar vositasida har tomonlama kamol topgan shaxsni tarbiyalash, xalq manavaviy madaniyatini qayta tiklash, yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatish jamiyat rivojlanishiga ishonch bilan ishtirok etish orqali ishtirokchilarni mukammal bilimga ega komil insonni tarbiyalash, insonga badiiy-estetik zavq berish tuyg'ularini tarbiyalaydi. Badiiy adabiyot etish kitobxonning tasavvur qilish bilan bogliq. Bundan rohatlanish olish yukori bolsa, badiiy asarda tasvirlangan voqelik, ruhiy va ijtimoiy muammlar o'quvchilarning aqliy va hissiy dunyosini rivojlantiradi, nutq qobiliyati bo'yicha, ijodiy fikrlash jarayonini o'zgartiradi. Badiiy adabiyotning ahamiyati kitobxonning ma'naviyatini, estetik didini, badiiy adabiyotga to'g'ri keladi. munosabatini tarbiyalash, asar haqida mustaqil fikr yuritishni davom ettirish, kitobxonda va yozma nutq madaniyatini tarbiyalashda ko'rinadi. Badiiy asar voqelikni haqqoniy aks ettirishni, jarayonlar obrazlar misolida xarakterlarni ochib berishi bilan kitobxonda eng yaxshi insoniy, haqqoniy va axloqiy fazilatlarini tarbiyalaydi, hayot go'zalligini idrok qilish o'rgatadi. So'z sanati badiiy asar tufayli kamol topadi.

Ko'pchilik, afsuski, kitob o'qishni bilmaydi va ko'p kishilar nima uchun o'qiyotganini tuzukroq tushunib yetmaydilar. Ba'zilar buni savodli bo'lishning qiyin, biroq yagona yo'li, deb biladi. Ularning fikricha, har qanday kitob kishini "o'qimishli" qila oladi. Boshqa birovlar uchun esa o'qish, bu - dam olish, tezda vaqtni o'tkazish va ularga nimani (maqola, roman, she'r, xabar va joy) o'qish baribir, zerikarli bo'lmasa bas. Shunchaki dam olish, vaqt o'tkazishni istaydi va "o'qimishli" bo'lish haqidagi ma'lumotlarga qayg'uradigan o'quvchi kitobdagi dilni poklovchi, kishini ruh berish qandaydir noma'lum bir kuchni sezadi. Bu kuchni u aniq tasavvur etolmaydi va baholay ham bo'lmaydi. Bunday kitobxonga tibbiy yordam bexabar o'xshaydi, ya'ni aynan qaysi dori anglamasdan, har bir qutichadagidan ta'tib ko'ra oladi. Aslida, mutolaa uchun ham har bir kishi o'zi uchun zarur, yangi kuch hamda ruhiy ta'sir baxsh eta shaxsiy kitoblarnigina topa bilishi maqbul emasmikin?

Shunchaki o'qish, bu - diqqatni to'plashga majbur etuvchi mashg'ulot va ovunish uchungina o'qish, o'z-o'zini aldash. Loqayd kishilar uchun, umuman, biror narsadan ovunishning hojati yo'q. Aksincha, ular hamma joyda diqqat-e'tiborli bo'lishlari, qayerda nima ish bilan shug'ullanish, nima haqida fikr yuritishlaridan qat'iy nazar, o'zlarini butun vujudlari bilan bog'liq voqealar girdobida his etmoqlari zarur.

Badiiy adabiyotning tuppa-tuzuk bilimiga ega ashaddiy o'quvchilari ham borki, ular syujetning o'zi bilangina etarlanib qolmasalar-da, romanda qancha aza yoki qancha to'y tasvirlanganiga qarab baho bermaydilar, shu bilan birga, muallifning o'zini tushunib, kitobning estetikani xolisona qabul qiladilar. Ular asar muallifning barcha zavq-shavq, quvonchiga va ilhomiga sherikdirlar, uning dunyoqarashiga butkul qo'shilib, muallifning tasavvur mahsulini, turlicha ma'no berish faoliyatini hech bir e'tirozsiz qabul qiladilar. Oddiy odamlarni asar syujeti, undagi vaziyat, voqea va qiziqarli qiziqtirsa, o'tkir aql sohiblari uchun asosiy muallif mahorati, tili, zukko, bilimi, ma'naviy saviyasi muhim.

So'zlar badiiy matnning kelishiga omil bo'ladi, ammo qanday matn va so'zlar badiiy adabiyotga daxldor bo'lavermaydi. Buning uchun so'z muayyan barqaror estetik vazifani himoya lozim. Shunga ko'ra ham badiiy adabiyot voqea-hodisalarni yoki insoniy kechinmalar, his-tuyg'ularni bayon qilmaydi, balki ularni tasvirladi. Tasvir so'zga tayanadi. So'z sehr, mo'jiza bilan o'ziga mahliyo qiladi, rom etadi. Buning uchun, kichik bolaga ertakka, kattalar badiiy ijodning turli ko'rinishlariga nihoyatda qiziqib qaraydilar, hisob olamiga kirib qolgach, o'zlarini ham shu olam mansub qiladi.

Badiiy adabiyot, badiiy asarlar insonlarga juda kuchli ta'sir qiladigan kuchdir. U inson his-tuyg'ularini va ongini tarbiyalashda muhim o'rin egallaydi. Badiiy asarning mualliflari bilan birgalikda kitobxon hayotining turli tomonlari, xarakterlar va hodisalar mohiyatiga kirib boradi hamda o'zida ularga bo'lgan munosabatni shakllantiradi. Insonni o'ylashga va kechayotgan voqealarni tahlil qilishga chorlaydi. Badiiy adabiyot bitmas tugamas g'oyalar manbai hisoblanadi. Unda turli zamondagi

kishilarning fikrlari, o’y-mulohazalari, orzu umidlari, jamiyatdagi siyosiy, mafkuraviy, axloqiy-ta’limiy, falsafiy, diniy va boshqa taraflama qarashlar mavjud. Shu bilan birga o’zi aks ettirgan g’oyalar bilan kishilar qalbiga, ruhiga kuchli tasir o’tkazib, ularda yangi qarashlar, fikrlar tug’ulishga, ularning ma’naviy jihatdan boyishiga, ongining o’sishiga xizmat qiladi. O’smir shaxsi ijtimoiy munosabatlar mahsulidir. Buning sababi, u doimo inson davrasida, ular bilan o’zaro ta’sir doirasida bo’ladi. Shunday ekan, uning hissiy va aqliy rivojlanishida ijtimoiy muhit katta o’rin egallaydi.

Xulosa: Oxirgi o’rnida shuni takidlash kerakki, badiiy adabiyotning inson hayotida ahamiyati juda yuqori va beqiyosdir. Insonni ko’zgusi bo’lib keladigan eng noyob hislar or-nomus, insonparvarlik, adolat, g’urur, shavqat, o’zaro-hamjihatlik, do’stlik, mehr-muruvvat, sevgi -muhabbat singari o’lmas insoniy tuyg’ular kishi ongida, ruhiyatida birlashadi va o’zgacha zavq beradi. Tuyg’ular esa faqat aql orqali emas, balki ko’ngil, yurak orqali seziladi, tasir o’tkazadi. Shunday ekan, badiiy asarlar badiiy adabiyotining muhim ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boltaboyeva U., Rahmonova N., Usmonov S. Nutqning o’ziga xos xususiyatlari: muammolar va yechimlar // Akademiya: Xalqaro ko’p tarmoqli Taraqqiqot jurnali. -2020. T10. №4 IOC559-567

2. Dehqonov R., Tursunova G., Abdunazarov Z., Oliy ta’lim tizimida talabalarning mustaqil savodxonligini shakllantirishga pedagogic yondashuvlar // ACADEMICIA: AN International Multidisciplinary Research JOURNAL-2020-T 10-№ 3-C 91-95

3. Tursunova G., Karimov B., O’ZBEK MILLIY RAQSMARVARLARI // international Engineering Journiy for Research & Development-2020-t-T. № Konferensiya-C 4-4

4. Shayxiislamov, N (2020) Ona tili fanii o’qitishda zamonaviy pedagogic texnologiyalardan foydalanish. O’zbekistonda ilm-fan va ta’lim masalalari: muammo va yechimlar, (3), 71-73

5. Shayxiislamov, N (2021). Tilshunoslik nazariyasi va tushunchasi. The 21st Century Skills for professional Activity, (3) 174-176

6. Ivanova K.K. Development and Prospects of Youth and Children’s Tourism in Uzbekistan, Best journal of innovation in science, research and development № 4 (Impact Factor 9.1)

7. Ivanova K.K. Language teaching problems and their innovative solutions Published by International journal of Social Sciences Volume: 12 Issue: 12 in December-2023 page 58-63.

8. Юлдашева Д.Б. Lingvistika, uning zamonaviy turlari hamda ularning o‘zbek tilshunosligidagi talqini International journal of recently scientific researcher’s theory, Volume: 1 Issue:9, 2023-dekabr, 186-190 b.

9.Юлдашева Д.Б. Matnlarida iqtisodiy terminlarni qo‘llash va tarjima qilish / International journal of recently scientific researcher’s theory ISSN: 2992-8885 VOLUME: 2 ISSUE:2 10-february, 2024, Respublika ilmiy jurnal, 94-98.

10.Ашурова З.Ш., Комилова М.К. Mustaqillik davri bolalar she’riyatining pragmalingvistik xususiyatlari, Til va adabiyot. Uz. ilmiy-metodik elektron jurnal 2023-yil 11-son 46-48b.

11.Ашурова З.Ш. Ҳозирги ўзбек шеъриятида Усмон Азимнинг ўрни / Хоразм Маъмун Академияси Ахборотномаси, 2024-2/4, 240-243- бетлар.